

**XALQARO TRANSPORT OPERATSIYALARI XUSUSIYATLARI. TURLI XIL
TRANSPORT TURLARI BO‘YICHA XALQARO TASHISHNI TARTIBGA SOLUVCHI
ASOSIY KONVENSIYALAR VA ME‘YORIY HUJJATLAR**

Babayev Nasim

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Marketing” kafedrası dotsenti, i.f.n.

Zamonbekov Avazbek

Samarqand iqtisodiyot va servis institute talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14630021>

***Annotatsiya.** Xalqaro transport operatsiyalari global savdo va logistika tizimining muhim qismidir. Ushbu maqolada xalqaro transport operatsiyalarining o‘ziga xos xususiyatlari, turli transport turlari bo‘yicha xalqaro tashishni tartibga soluvchi asosiy konvensiyalar va me‘yoriy hujjatlar batafsil ko‘rib chiqiladi. Maqolada avtomobil, temir yo‘l, dengiz va havo transportlariga taalluqli xalqaro hujjatlar va ularning logistika jarayonlariga ta‘siri muhokama qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** xalqaro transport, konvensiyalar, me‘yoriy hujjatlar, logistika, avtomobil tashish, dengiz tashish.*

**ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК.
ОСНОВНЫЕ КОНВЕНЦИИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ РАЗЛИЧНЫМИ
ВИДАМИ ТРАНСПОРТА**

***Аннотация.** Международные транспортные операции являются важной частью глобальной торговли и логистики. В данной статье рассматриваются особенности международных транспортных операций, основные конвенции и нормативные документы, регулирующие международные перевозки различными видами транспорта. Особое внимание уделяется документам, относящимся к автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным перевозкам, а также их влиянию на логистические процессы.*

***Ключевые слова:** международный транспорт, конвенции, нормативные документы, логистика, автомобильные перевозки, морские перевозки.*

**FEATURES OF INTERNATIONAL TRANSPORT OPERATIONS. MAIN
CONVENTIONS AND REGULATORY DOCUMENTS REGULATING
INTERNATIONAL TRANSPORTATION BY VARIOUS MODES OF TRANSPORT**

***Abstract.** International transport operations are an essential part of global trade and logistics. This article examines the characteristics of international transport operations and the*

main conventions and regulatory documents governing international transportation by various modes. Particular attention is given to documents related to road, rail, sea, and air transport and their impact on logistics processes.

Keywords: *international transport, conventions, regulatory documents, logistics, road transport, maritime transport.*

Xalqaro transport operatsiyalari xususiyatlari

Xalqaro transport operatsiyalari – bu tovarlar yoki yo‘lovchilarni bir mamlakatdan boshqa mamlakatga tashish bilan bog‘liq jarayonlardir. Ushbu jarayon quyidagi o‘ziga xos xususiyatlarga ega:

1. **Kompleks huquqiy tartibga solish:** Har bir mamlakatning o‘z qonun va qoidalari bo‘lib, xalqaro tashish jarayonida ular bir-biri bilan muvofiqlashtiriladi.

2. **Ko‘p tomonlama ishtirok:** Xalqaro tashishda yuk jo‘natuvchilar, tashuvchilar, ekspeditorlar va bojxona idoralari ishtirok etadi.

3. **Transchegaraviy jarayonlar:** Tovarlarni davlat chegaralaridan o‘tganda maxsus hujjatlarni rasmiylashtirish va bojxona talablari bajarilishi talab qilinadi.

4. **Transport turlari orasidagi integratsiya:** Xalqaro tashish ko‘pincha multimodal tashuvlardan iborat bo‘lib, bu jarayonda bir nechta transport turlari ishtirok etadi.

Turli transport turlari bo‘yicha asosiy xalqaro konvensiyalar va hujjatlar

Avtomobil transporti

1. CMR konvensiyasi (1956)

- o Xalqaro avtomobil transportida yuk tashishni tartibga soladi.
- o Yuk konosamenti (CMR hujjati) orqali yuk tashish jarayonining huquqiy va moliyaviy asoslarini belgilaydi.

2. ADR konvensiyasi (1957)

- o Xavfli yuklarni avtomobil transportida xalqaro tashishni tartibga soladi.

Temir yo‘l transporti

1. COTIF konvensiyasi (1980)

- o Temir yo‘l transportida yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish qoidalarini belgilaydi.
- o Bu konvensiya doirasida CIM (temir yo‘l yuk tashish) va CIV (yo‘lovchi tashish) qoidalari ishlab chiqilgan.

2. SMGS (1951)

o Sobiq SSSR va boshqa Yevroosiyo davlatlarida temir yo‘l transportini tartibga soluvchi asosiy hujjat.

Dengiz transporti

1. Haqra konvensiyasi (1924)

o Dengiz transportida yuk tashishni huquqiy tartibga soluvchi asosiy hujjat.

2. Rotterdam qoidalari (2009)

o Xalqaro dengiz yuk tashishida yuk tashuvchining javobgarligini kengaytiruvchi zamonaviy hujjat.

Havo transporti

1. Monreal konvensiyasi (1999)

o Xalqaro havo transportida yo‘lovchi va yuk tashishni tartibga soladi.

o Yuk tashish konosamenti va yo‘lovchi sug‘urta qoidalarini o‘z ichiga oladi.

2. Chikago konvensiyasi (1944)

o Xalqaro fuqaro aviatsiyasining huquqiy asoslarini belgilaydi.

Xulosa

Xalqaro transport operatsiyalarida hujjatlarning to‘g‘ri rasmiylashtirilishi va xalqaro konvensiyalarga rioya qilinishi transport jarayonlarining samaradorligi va xavfsizligini ta‘minlaydi. Har bir transport turi uchun maxsus konvensiyalar va hujjatlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular xalqaro logistika jarayonlarini standartlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Transport operatsiyalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun ushbu hujjatlarning mazmuni va talablarini chuqur bilish zarur.

REFERENCES

1. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) – *Transport Agreements and Conventions*. <https://unece.org>.
2. International Maritime Organization (IMO) – *Conventions and Codes*. <https://imo.org>.
3. International Air Transport Association (IATA) – *Air Cargo Guidelines*. <https://iata.org>.
4. Organization for Cooperation between Railways (OSJD) – *Rail Transport Documents*. <https://osjd.org>.
5. International Road Transport Union (IRU) – *Guidelines on CMR and ADR*. <https://iru.org>.
6. Rotterdam Rules (2009) – *UNCITRAL Resources*. <https://uncitral.org>.
7. World Customs Organization (WCO) – *Customs and Transport Standards*. <https://wcoomd.org>.

8. ICAO – *International Civil Aviation Standards*. <https://icao.int>.
9. European Union Transport Regulations – <https://europa.eu>.